

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОГО РАКА НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

Г.А. ЮСУПАЛИЕВА
Ш.Ш. АБДУСАТТОРОВ

Ташкентский педиатрический медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11092559>

Актуальность. Визуализация в лечении ГЦР расширяется за счёт гепатобилиарных и ультразвуковых контрастных средств для раннего обнаружения опухоли. Количественные методы оценки кровеносного потока с КТ и МРТ обеспечивают точное различие от других заболеваний и биомаркеры эффективности лечения. Связь подтипов ГЦР с радиологическими особенностями позволяет прогнозировать агрессивность опухоли.

Цель исследования. Изучение эффективности и возможности улучшения диагностических стратегий для раннего обнаружения и оценки гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) на фоне цирроза печени через современные методы мультимодальной диагностики.

Материалы и методы. МСКТ играет ключевую роль в диагностике цирроза печени и выявлении риска развития ГЦР. При наблюдении за ГЦР УЗИ должно сопровождаться динамическим МСКТ или МРТ для распознавания узлов размером ≥ 10 мм. МСКТ доступен, быстр и надежен, обеспечивая высокое пространственное разрешение благодаря широким детекторным решеткам. В отличие от МРТ, МСКТ менее подвержен артефактам движения и подходит для пациентов, неспособных задерживать дыхание. Недостатки МСКТ включают радиационное воздействие, низкое контрастное разрешение и дифференциацию клеток. Исследования показывают, что МРТ более чувствительна и специфична, особенно для поражений размером менее 20 мм.

Результаты исследования. Характеристики диагностики ГЦР при динамической КТ или МРТ включают характерную гиперваскулярность опухоли в артериальной фазе и гипоперфузию в портальной фазе. Эти признаки позволяют выявить и оценить ГЦР, а также провести стадирование заболевания. Оценка ответа на локорегионарное лечение или системную терапию также может быть основана на усилении опухоли в артериальной фазе во время последующего наблюдения с помощью КТ или МРТ.

Выводы. Роль визуализации в мультидисциплинарном подходе к пациентам с ГЦР постоянно развивается и расширяется благодаря применению гепатобилиарных и контрастных ультразвуковых препаратов, а также новейших количественных методов оценки перфузии крови при КТ и МРТ. В результате уже достигнута более ранняя и более уверенная диагностика ГЦР; кроме того, новые визуализирующие биомаркеры весьма перспективны для прогноза биологического поведения опухоли. Будем надеяться, что этот обзор убедительно продемонстрировал, что визуализация ГЦР является не только интересной областью активных и интенсивных исследований, но, что наиболее важно, критическим аспектом эффективного и персонализированного ведения и лечения пациентов.

References:

1. Tanaka, H. Current role of ultrasound in the diagnosis of hepatocellular carcinoma. J.

Med. Ultrason. 2020, 47, 239–255. Rodgers, S.K.; Fetzer, D.T.; Gabriel, H.; Seow, J.H.; Choi, H.H.; Maturen, K.E.; Wasnik, A.P.; Morgan, T.A.; Dahiya, N.; O’Boyle, M.K.; et al. Role of US LI-RADS in the LI-RADS Algorithm. RadioGraphics 2019, 39, 690–708.

2. Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике. Изд. Теза. С-Петербург. 2015.

3. Delli Pizzi, A.; Mastrodicasa, D.; Cianci, R.; Serafini, F.L.; Mincuzzi, E.; Di Fabio, F.; Giammarino, A.; Mannetta, G.; Basilico, R.; Caulo, M. Multimodality Imaging of Hepatocellular Carcinoma: From Diagnosis to Treatment Response Assessment in Everyday Clinical Practice. Can. Assoc. Radiol. J. 2021, 72, 714–727.

